

PROIECTUL DE DEZVOLTARE „INSTITUȚIA BIBLIOTECA NAȚIONALĂ – POTENȚIAL ȘI OPORTUNITĂȚI”

Rezumat: Articolul reflectă beneficiile activității bibliotecii în baza de parteneriate. Autorii se referă la un exemplu relevant – proiectul „Institution national library – potentials and possibilities”, susținut de către Ambasada Lituaniei în Republica Moldova și Ministerul de Externe al Lituaniei. Proiectul a fost realizat în baza Acordului de colaborare semnat în anul 2017 între Biblioteca Națională din Lituania „Martynas Mažvydas” și Biblioteca Națională din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: parteneriat; Biblioteca Națională; proiect.

Parteneriatele în care este implicată Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) aduc beneficii instituției, personalului de specialitate, comunității servite, prin oportunități de învățare de înaltă calitate, validarea competențelor, strategii eficiente de integrare, informare și motivare. În cadrul parteneriatelor, de regulă, BNRM realizează o gamă largă de activități care consolidează cooperarea și activitățile în rețea, facilitează punerea în aplicare a practicilor inovatoare, creează deschideri de cooperare cu autorități, stimulează inițiativele transnaționale. Parteneriatele funcționale aduc o plusvaloare bibliotecii.

Unul dintre exemplele relevante este proiectul „Institution national library – potentials and possibilities”, susținut de către Ambasada Lituaniei în Republica Moldova și Ministerul de Externe al Lituaniei.

În perioada septembrie-noiembrie 2018, Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Națională a Lituaniei „Martynas Mažvydas” a implementat Proiectul „Institution National Library – potentials and possibilities”, în baza Acordului bilateral de colaborare, semnat în anul 2017. Acesta are scopul de a optimiza colaborarea bibliote-

Abstract: The article reflects the benefits of library activity on a partnership basis. The authors refer to a relevant example - the project “Institution National Library - potentials and opportunities”, supported by the Lithuanian Embassy in the Republic of Moldova and the Lithuanian Ministry of Foreign Affairs. The project was carried out on the basis of the Partnership Agreement between the “Martynas Mažvydas” National Library of Lithuania and the National Library of the Republic of Moldova, signed in 2017.

Keywords: partnership; National Library; project.

Ludmila CORGHENCI,
Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Veronica BORȘ,
Biblioteca Națională a Republicii Moldova

cilor din ambele țări, precum și transferul de experiențe și bune practici. Acordul prevede vizite reciproce de documentare, colaborări în proiecte, organizarea activităților științifice și educaționale și altele.

Astfel, în luna septembrie a anului 2018 un grup de bibliotecari din diferite structuri de la Biblioteca Națională a Republicii Moldova a efectuat o vizită de studiu și documentare la Vilnius, cunoscând în detaliu activitatea Bibliotecii Naționale din Lituania, precum și a altor categorii de biblioteci. Este vorba despre prima fază a proiectului.

Un interes deosebit a prezentat pentru bibliotecarii de la Națională din Chișinău documentul instituțional „Strategia pentru anii 2017-2020 a Bibliotecii Naționale din Lituania «Martynas Mažvydas»”.

O formulare expresivă, multi-aspectuală, dar atractivă și incitantă a misiunii – „De a fi un spațiu de cunoștințe lituanian care creează valori pentru public”; viziunea Bibliotecii – „De a deveni parte integrală a politicii de stat în domeniul politicii informaționale, culturii, educației, științei și al progresului economic” [1, p. 1]. Redeschisă în anul 2016 (după 8 ani de

reconstrucție), Biblioteca Națională din Vilnius este mai bine adaptată la nevoile utilizatorilor și așteptările vizitatorilor, dezvoltând și gestionând fluxurile informaționale culturale, educaționale, științifice, economice și politice și contribuind la punerea în aplicare a politicii de inovare a Lituaniei, la sporirea avantajului său competitiv și la crearea societății de cunoaștere. Astfel, pentru perioada 2017-2020 Biblioteca Națională din Lituania „Martynas Mažvydas” a stabilit următoarele priorități și sarcini de bază: integrarea și managementul calitativ al patrimoniului cultural lituanian; dezvoltarea produselor informaționale și a serviciilor care creează o valoare adăugată; îmbunătățirea condițiilor legale și tehnologice pentru accesul la informație; centru național biblioteconomic și în domeniul științelor informării [1, p. 17-20].

Impresiile, rezultatele, dar mai ales impactul vizitei bibliotecarilor moldoveni la Biblioteca Națională din Lituania „Martynas Mažvydas” au fost analizate și sintetizate, prezentate în documentul „Informație-sinteză privind vizita de documentare efec-

Vizita de documentare în Secția Conservare și Restaurarea Documentelor,
Biblioteca Națională a Lituaniei

**Discuții profesionale în cadrul Departamentului Servicii,
Biblioteca Națională a Lituaniei**

tuată la Biblioteca Națională din Lituania „Martynas Mažvydas” în perioada 10-14 septembrie 2018, în cadrul proiectului „Institution National Library – potentials and possibilities”. Documentul elaborat este rezultatul echipei în componență: Vera Osoianu, Aliona Muntean, Aliona Tostogan, Veronica Borș, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric, Cristina Caterev, Veronica Bantaș, Mariana Kiriakov, Sergiu Elașco. De ce s-a insistat pe elaborarea unui astfel de document? Este, de fapt, un raport-studiu de evaluare și impact a primei faze a proiectului, făcut accesibil pentru diriguitorii acestuia, factorii de conducere din ambele biblioteci naționale, dar mai ales pentru întreaga echipă a Bibliotecii Naționale din Republica Moldova (așa cum se cuvine într-o instituție care implementează prevederile managementului calității).

Raportul-studiu integrează 3 compartimente de bază: impresii și sugestii de ordin general; domenii de interes și responsabilități în cadrul vizitei de documentare (pentru membrii echipei BNRM); sugestii și propuneri de implementare a bunelor experiențe ale Bibliotecii Naționale din Lituania „Martynas Mažvydas” în activitatea Bibliotecii Naționale a Republicii

Moldova.

Domeniile de interes, de centrare în cadrul vizitei au fost: modernizarea organigramei bibliotecii în scopul valorificării creativității personalului de specialitate; reorganizarea spațiilor funcționale; noi orientări în politica de gestiune a resurselor documentare și informaționale; modernizarea Centrului de restaurare și conservare a documentelor; servicii de generații noi pentru utilizatori; servicii în domeniul muzicii și artelor; digitizarea documentelor în domeniul artelor; utilizarea tehnologiilor informaționale; marketing de bibliotecă; administrarea și augmentarea potențialului informațional, promoțional și de conținut al paginii WEB; managementul proiectelor; managementul evenimentelor; identificarea modalităților de implicare a BNRM în proiecte internaționale; management instituțional; aspecte transformaționale în bibliotecă; formarea profesională continuă în bibliotecă; proiecte de sprijinire a lecturii și a culturii lecturii; coordonarea activității bibliotecilor la nivel național; cercetarea în biblioteconomie și științe ale informării; priorități pentru asistența metodologică; standardizarea domeniului; statistica activității de bibliotecă; funcționalitatea ca-

drului legal al activității bibliotecii.

Pentru toate domeniile analizate în cadrul vizitei de documentare la Biblioteca Națională din Lituania „Martynas Mažvydas” au fost elaborate sugestii și propuneri de implementare a bunelor experiențe, diseminate pentru personalul de specialitate a BNRM și experții proiectului [2, 3].

Cea de-a doua fază a proiectului (octombrie 2018) a inclus vizita la Chișinău a unui grup de experți ai Bibliotecii Naționale „Martynas Mažvydas” în componența: Jolita Steponaitienė, directorul Departamentului resurse informaționale, dr. Nijolė Bliūdžiuvienė, directorul Departamentului de Științe ale Informației, Viktorija Pukėnaitė, directorul Departamentului Comunicare și Marketing. Specialiștii lituanieni au fost informați asupra serviciilor prestate de colegii moldoveni, modul în care acestea sunt organizate și făcute publice.

Cea mai mare parte a timpului a fost dedicat evaluării activității Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, experții lituanieni au vizitat și alte biblioteci din cadrul sistemului național. O prezență deosebită a vizitei experților – organizarea conferinței publice (la 18 octombrie 2018),

cu următoarele axe de discuții:

- Mentoratul – modalitate de pregătire și integrare profesională a angajatului;
- Servicii de generație nouă: din experiența Bibliotecii Naționale a Lituaniei;
- Priorități și activități strategice ale Bibliotecii Naționale a Lituaniei: aspecte de reper.

Accentuăm participarea la lucrările conferinței a reprezentanților bibliotecilor universitare, specializate, publice teritoriale, altor instituții – fapt ce confirmă deschiderea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova pentru schimbul de informații și experiențe, transparență.

În urma evaluării atât a rezultatelor întrevederilor de la Vilnius și Chișinău, precum și a nevoilor Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, experții Bibliotecii Naționale a Lituaniei au elaborat un set de recomandări, care au fundamentat perfecționarea activității BNRM, precum și dialogul profesional cu factorii de decizie și alte instituții [4]. Recomandările au fost orientate spre:

- optimizarea structurii organizaționale a BNRM și asigurarea flexibilității în activitate;

PAT SU VES – HUB creativ, Biblioteca Națională a Lituaniei

Echipa de specialiști a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova în spațiile Bibliotecii Naționale a Lituaniei

- crearea/reamenajarea spațiilor funcționale și inițierea de noi servicii;
- revizuirea Politicii de dezvoltare a resurselor documentare și orientarea către cerințele actuale;
- modernizarea Centrului Tehnic de Conservare și Restaurare a Documentelor,

asigurând funcționarea lui la nivelul standardelor europene;

- extinderea și îmbunătățirea activității relației cu diaspora, asigurând plinătatea și calitatea lucrării Exteriorica;
 - stimularea și dezvoltarea culturii lecturii prin implementarea proiectelor comunitare, organizării anuale a unei conferințe științifico-practice;
 - implementarea Programului Național *LecturaCentral*;
 - conceptualizarea și implementarea activității de mentorat în cadrul BNRM;
 - creșterea vizibilității și a impactului promovării activității și serviciilor bibliotecii, diversificarea serviciilor de bibliotecă;
 - implementarea managementului proiectelor în activitatea BNRM;
 - dezvoltarea instruirii profesionale a personalului de specialitate, elaborarea unui ciclu de lecții video;
 - elaborarea politicii de identitate instituțională, implementarea instrumentelor de comunicare, accentuând componentele de identitate instituțională.
- Impactul proiectului prezentat mai sus ține de:

Vizita experților lituanieni la Biblioteca Națională a Republicii Moldova

- cunoașterea bunilor profesioniști, deschiși comunicării și diseminării cunoștințelor și deprinderilor;
- elaborarea instrumentelor documentare (sinteze, evaluări, propuneri, recomandări) de către experți și beneficiari ai proiectului, acestea fiind puse la dispoziția gestionarilor de grant, factorilor de decizie, administrațiilor instituțiilor, precum și personalului de specialitate al instituțiilor implicate (pentru asigurarea transparenței);
- utilizarea recomandărilor experților din cadrul Bibliotecii Naționale din Lituania „Martynas Mažvydas” drept suport pentru planificarea de perspectivă;
- stabilirea de noi perspective, colaborări în contextul Acordului de colaborare, sem-

nat în anul 2017 între Biblioteca Națională din Lituania „Martynas Mažvydas” și Biblioteca Națională din Republica Moldova (activități educaționale, reuniuni profesionale organizate în comun etc.).

Conform angajamentelor asumate în Acord, colaborarea dintre bibliotecile naționale din Republica Moldova și Lituania se prevede a fi de lungă durată, sustenabilitatea acestuia fiind una din responsabilitățile managementului ambelor instituții.

Urmare a implementării proiectului bilateral, BNRM a accentuat rolul și importanța extinderii colaborării, schimbului de experiențe profesionale pentru dezvoltarea profesională și instituțională.

Referințe bibliografice:

1. BIBLIOTECA Națională a Lituaniei „Martynas Mažvydas”. Priorități și activități strategice 2017-2020. Traducere în limba română de Mariana Kiriakov. Vilnius, 2017. Manuscris.
2. CORGHENCI, Ludmila. Parteneriat ce deschide perspective în evoluția bibliotecii: viziune comună și încredere. In: Magazin bibliologic. 2018, nr. 3/4, pp. 15-18. ISSN 1857-1476. [citat 3 mai 2022]. Disponibil: <http://www.bnrm.md/files/publicatii/Magazin-bibliologic2018-3-4.pdf>
3. INFORMAȚIE-sinteză privind vizita de documentare, efectuată la Biblioteca Națională din Lituania „Martynas Mažvydas” în perioada 10-14 septembrie 2018, în cadrul proiectului „Institution National Library – potentials and possibilities”. Sinteză de Ludmila Corghenci. Chișinău, 2018. Manuscris.
4. STEPONAITIENĖ, Jolita, Bliūdžiuvienė, Nijolė, Viktorija Pukėnaitė. Proiectul de dezvoltare „Instituția: Biblioteca Națională – potențial și oportunități”. Sugestii pentru Biblioteca Națională a Republicii Moldova, formulate de către experții Bibliotecii Naționale a Lituaniei „Martynas Mažvydas”. Vilnius, 2018. Manuscris.